

AGROTURIZMNING BARQAROR RIVOJLANISH ASOSLARI

Xakimov Umrzoq

Turdiyev Islom

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

turizm yo`nalishi talabalari

Annotatsiya Agroturizm, qishloq turizmi va ekoturizm kabi o'tgan asrda paydo bo'lgan turizm turlari bugungi kunda butun dunyo bo'ylab sayyohlik sanoatining eng muhim tarmoqlaridan biriga aylanmoqda. Zamonaviy hayot tarzi, turizm sohasidagi yangi yondashuvlar va iste'molchilarning doimiy o'zgarib turuvchi ehtiyojlari barqaror rivojlanishni ta'minlash zaruratini keltirib chiqarmoqda. Bu esa turistik bozor turlarining kengayishiga olib kelmoqda. Ushbu maqola O'zbekistondagi agroturizm va qishloq turizmini rivojlantirishning asosiy tendentsiyalarini o'rganishga qaratilgan. Maqola, shuningdek, mamlakatning bu boradagi potensial salohiyatini o'rganish bilan birga, agroturizm va qishloq turizmining turli jihatlari bo'yicha tahlil yuritadi.

Kalit so'zlar: Sayyohlik sanoati, agroturizm, qishloq turizmi, ekoturizm, barqaror rivojlanish, atrof-muhit.

Аннотация Агротуризм, сельский туризм и экотуризм, как виды туризма, возникшие в прошлом веке, сегодня становятся одними из наиболее важных секторов туристической индустрии по всему миру. Современный образ жизни, новые подходы в сфере туризма и постоянно изменяющиеся потребности потребителей требуют обеспечения устойчивого развития, что в свою очередь приводит к расширению туристических рынков. Данная статья посвящена изучению основных тенденций развития агротуризма и сельского туризма в Узбекистане. Также статья анализирует потенциал страны в этой области и различные аспекты агротуризма и сельского туризма.

Ключевые слова: Туристическая индустрия, агротуризм, сельский туризм, экотуризм, устойчивое развитие, окружающая среда.

Annotation Agrotourism, rural tourism, and ecotourism, which emerged in the last century, have today become some of the most significant sectors within the global tourism industry. The demand for sustainable development is driven by modern lifestyles, innovative approaches in tourism, and the constantly evolving needs of consumers, which in turn expand the variety of tourism markets. This article focuses on exploring the key trends in the development of agrotourism and rural tourism in Uzbekistan. It also examines the country's potential in this area and analyzes various aspects of agrotourism and rural tourism.

Keywords: Tourism industry, agrotourism, rural tourism, ecotourism, sustainable development, environment.

KIRISH Tadqiqot mavzusi nafaqat shaharlarga, balki qishloq hududlariga ham tegishli bo'lgan dolzarb muammolarni o'z ichiga oladi. Bugungi kunda texnogen omillar jamiyat va tabiatning rivojlanishiga, shuningdek, tabiiy muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu holat dunyodagi mashhur turistik zonalarning ifloslanishiga olib kelgan, natijada sayyohlar oqimi kamaymoqda. Bu esa turizmni rivojlantirishning yangi joylarini va yangi mexanizmlarini izlash zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Ekologiyani muhofaza qilish va barqaror rivojlanish sohasidagi islohotlar qishloq turizmiga bo'lgan qiziqishni kuchaytirmoqda. Urbanizatsiya, shovqin va zamonaviy hayot tarzining boshqa salbiy ta'sirlari shahar aholisini markaziy hududlardan uzoq, tabiat qo'ynida dam olishga undamoqda. Qishloq aholisi o'z daromadlarini oshirish va turmush darajasini yuksaltirish bilan birga, milliy madaniyatni va tabiiy muhitni saqlab qolish imkoniyatlarini agroturizm orqali kengaytirmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 yanvardagi PF-5611-sonli "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoniga muvofiq, qishloq joylarda agroturizmni

faollashtirish, turizm aylanmasiga fermer va dehqon xo'jaliklarini hamda qishloq aholisini jalb etish, hududlarning turistik salohiyatidan samarali foydalanish maqsadida Vazirlar Mahkamasi "Qishloq joylarda agroturizm sohasini jadal rivojlantirish yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaror qabul qildi. Bu qarorga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va boshqa viloyatlarda agroturizmni tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha hududiy muvofiqlashtiruvchi Kengashlarning namunaviy tarkibi tasdiqlandi va bir qator vazifalar belgilandi.¹

Shunday qilib, ushbu maqola O'zbekistondagi qishloq turizmi va uning eng ommabop shakllari: agroturizm va ekoturizm haqida umumiy ma'lumot beradi hamda ularni rivojlantirish uchun mamlakatning potentsiali va geografik sharoitlarini tadqiq qilishga qaratilgan.

ADABIYOTLARNING TAHLILI Barqaror rivojlanish nafaqat zamonaviy tendensiya, balki ijtimoiy va iqtisodiy sohalarda, shu jumladan turizm sohasida tobora kuchayib borayotgan zarurat hisoblanadi. Bu zarurat tabiiy va inson resurslari, hamda jamiyatning madaniy merosiga bog'liqdir (Dorobanțu & Nistoreanu, 2012) [1]. Rus olimi A.Yu. Aleksandrova dunyoning ko'plab davlatlari qishloq turizmini ekologik turizmning muhim qismi sifatida qabul qilishini ta'kidlaydi [2]. E. Klaus qishloq turizmini ikki xil tasnifda keltiradi: a) qishloq turizmi, odatda, fermer xo'jaliklari bilan bevosita bog'liq bo'lib, bu faoliyat turi "Agroturizm" deb ataladi va rivojlangan mamlakatlarda bu agroturizm qishloq turizmining tarixiy boshlanish nuqtasi hisoblanadi; b) qishloq turizmi, qishloq joylaridagi resurslar va aktivlardan samarali foydalanishga asoslangan bo'lib, bu faoliyat doirasida qishloqlardagi mavjud iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy resurslardan maksimal darajada foydalanish ko'zda tutiladi va qishloq aholisi an'analariga hurmat saqlash lozimligi alohida ta'kidlanadi [3].

"O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish konsepsiyasi"da qishloq turizmi, qishloq xalqining turmushi, urf-odatlari va an'analariga yaqindan tanishish

¹ "Qishloq joylarda agroturizm sohasini jadal rivojlantirish yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Vazirlar Mahkamasi qarori, 2019-yil 11-aprel muhokamasi yakunlangan.

imkonini beruvchi faoliyat sifatida ta'riflanadi [4]. Shuningdek, O'zbekistonlik olim R.Hayitboev qishloq turizmini rivojlantirishning asosiy vazifasini qishloqlarda tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish orqali turizm xizmatlari va infrastrukturalarini tashkil etish deb ko'rsatadi [5].

Mamlakatimizda, ayniqsa qishloq joylaridagi mavjud turistik resurslardan keng foydalanish orqali turizmni tashkil etish va rivojlantirish, ijtimoiy-iqtisodiy hayotimizda muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, E.Tog'aymurodov Samarqand viloyatida eko-agroturizmni barqaror rivojlantirish imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borgan [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI Tadqiqot jarayonida qiyosiy, mantiqiy, tizimli tahlil hamda induksiya va deduksiya kabi usullar qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR Agroturizm va qishloq turizmi bir-biriga sinonim so'zlar sifatida ishlatilsa-da, ular orasida aniq farqlar mavjud. Qishloq turizmi, sayyohlarning turli maqsadlarda qishloq joylarida dam olish va turistik faoliyat olib borishini o'z ichiga oladi. Buning aksiniga, agroturizm, sayyohlarning qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish jarayonlarida bevosita ishtirok etishi, ishlab chiqarish bilan bog'liq bilim va ko'nikmalarni oshirishi, jismoniy mehnat qilishi va bu jarayondan zavqlanishini ta'kidlaydi [1].

Chet el agroturizmida sayyoh va fermer o'rtasida kelishuv bo'ladi; turistlar kunning ma'lum bir qismini qishloq xo'jaligi ishlarida ishtirok etish orqali bepul turar joy va oziq-ovqat oladi. Agroturizm faoliyatlari orasida baliq ovlash, otda yurish, chorva mollarini boshqarish, hosil yig'ish, meva va sabzavot terimlarida ishlash kabi tadbirlar mavjud [8].

Boshqa tomondan, qishloq turizmi sayyohlarga qishloq uylarida yoki tarixiy pastqam hovlilarda yashash, biologik toza qishloq mahsulotlaridan foydalanish, milliy taomlar, urf-odatlar bilan tanishish, milliy musiqalarni tinglash va bayramlarda qatnashish imkonini beradi. Shu sababli, qishloq turizmi kengroq tushuncha hisoblanib, agroturizm uning bir qismi sifatida ko'riladi.

Fransiyada, Buyuk Britaniyada, Germaniyada, Italiyada qishloq turizmi va Avstriya, Rumuniya, Avstraliyada agroturizm, shuningdek AQSH, Kanada va Afrika davlatlarida ekoturizm kabi tushunchalar turli mamlakatlarda har xil tushuniladi, [3] chunki hali ham ularga bir xil ta'rif berilmagan. Qishloq turizmi rivojlana borishi bilan, bu tarmoq o'zining alohida sohalariga, xususan agroturizmga ajralib chiqmoqda, chunki u turizm sohasida ko'plab yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Masalan, ekoturizmning asosiy resurslari qishloqlarda joylashgan bo'lsa-da, uni ekoturizm deb ataymiz, qishloq xo'jaligiga bo'lgan qiziqishni esa agroturizm deymiz.

Qishloq turizmining turli turlari bir-biridan farq qilganiga qaramasdan, ularning barchasi qishloq hududlarini barqaror rivojlantirish maqsadida birgalikda ishlaydi. Biroq, barqaror rivojlanishni faqatgina o'sish sifatida qarash noto'g'ri. Qishloq aholisining iqtisodiy va ijtimoiy farovonligini yaxshilash, barqaror rivojlanishni ta'minlash esa juda muhimdir [7]. O'zbekistonda qishloq turizmi, xususan agroturizmni rivojlantirish keng imkoniyatlar yaratishi mumkin, chunki mamlakat asosan qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadi va bu turizm segmentida muhim o'rin tutishi mumkin.

Qishloq turizmi O'zbekistonda Jizzax va Navoiy viloyatlarida, Nurota tizmasining shimoliy yon bag'irlarida yaxshi rivojlangan. Mehmon uylari Eski Forish, Uxum, Hayot, Majrum kabi qishloqlarda tashkil etilgan, bu yerlarda mehmonlar tog'li hududlarda sayr qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Agroturizm tashkil etish, xususan Samarqand va Toshkent viloyatlarida uzumzorlarga va ularni qayta ishlashga boy joylarda, vino tatib ko'rish xizmatlarini taklif qilish imkonini yaratadi. Shuningdek, Surxondaryo viloyatining Boysun tog'larida Navro'z ayyomida o'tkaziladigan milliy bayramlar turistlarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi.

O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirish orqali ichki va xalqaro turizmni rivojlantirish mumkin, bu esa mamlakat turizm sohasida jahon miqyosidagi

o‘rinlarni egallash imkonini beradi. Ammo, bu jarayonda infrastruktura va qonuniy baza kabi muammolarni hal qilish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. M.R.Dorobantu, D.Maricica - The relationship between agro tourism and rural tourism among with the sustainable development concept – conference paper, January 2012. 85 b.

2. Aleksandrova A.Yu., Geografiya turizma, M.: Kno Rus, 2010, 590 b.

3. E.Klaus. Sel'skiy turizm v Yevrope – klyuchevie voprosi uspeha. Materiali kongressa – soveshaniya pervogo mejdunarodnogo foruma «Sel'skiy turizm v Rossii» M.: FGNU «Rosinformagrotex» 2012. 95.

4. “O‘zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirish Konsepsiyasi”. Ekologiya axborotnomasi. №6, 2007.120 b.

5. Hayitboev R.,Ekoturizm.O‘quv qo‘llanma.SamISI, Samarqand, 2016. 115 b.

6. E.Tog‘aymurodov. Qishloq hududlarida eko-agroturizmning barqaror rivojlanishiga ta’sir qiluvchi omillar. Moliya va bank ishi ilmiy elektron jurnal. №3. 2016. 221 b.

7. I.Baymuradova- Agroturizmning rivojlanish istiqbollari - "O‘zbekiston Respublikasining Harakatlar strategiyasi: makroiqtisodiy barqarorlik, investitsion faollik va innovatsion rivojlanish istiqbollari" mavzusidagi TDIU xalqaro ilmiy anjumani to‘plami, 2020 154 b.

8. Абдуллаев, З. Х. (2021). Илмий ва инновацион фаолият самарадорлиги ва олий таълим муассасалар рейтинги. Development issues of innovative economy in the agricultural sector, 1002-1007.232 b.